

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 2

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№2 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического неврологического института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтерева. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 2/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Уринов Мусо Болтаевич, Назарова Жанна Авзаровна, Алиева Нозима Солиевна КОГНИТИВНАЯ ДИНАМИКА ПРИ ЭПИЛЕПСИИ НА ФОНЕ ПРОТИВОСУДОРОЖНОЙ ТЕРАПИИ.....	7
2. Назарова Жанна Авзаровна, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИСХОД ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Муродова Дилором Субхоновна, Кариев Шухрат Маратович, Полатова Джамиля Шагайратовна СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ (ГЛИОМ) ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	13
4. Xodjiyeva Dilbar Tadjiyevna, Xayriyeva Muxsina Farxodovna ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI KOGNITIV VA MUVOZANAT BUZILISHLARI, ULARNING DIAGNOSTIKASI VA REABILITATSIYASI.....	19
5. Саматов Фаррух Фарходович, Джурабекова Азиза Тохировна, Амонова Захро Кахрамоновна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	22
6. Askarova Fotima Kudratovna TACTICS IN THE MANAGEMENT OF EPILEPSIA BIRTHDAYS (LITERATURE REVIEW).....	27
7. Джурабекова Сурайё Тахировна ЭПИЛЕПСИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОГНОЗЫ И ЕГО ТЕЧЕНИЯ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	30
8. Mamurova Mavludaxon Mirxamzayeva, Gaybiyev Akmal Axmadjonovich BOLALARDAGI DIABETIK NEVROPATIYALARNING YANGICHA DAVOLASH USULLARI.....	33
9. Гулова Мунисахон Афзаловна МИГРЕНЬ И ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ – СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД, ПОТЕНЦИАЛ НЕВРОЛОГА (ОБЗОР).....	37
10. Омонова Умида Тулкиновна, Окилжонова Нигорахон Абдулазизовна, Бахромов Гавхар Акмаловна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ СПАСТИЧЕСКОЙ ПАРАПЛЕГИИ ШТРЮМПЕЛЯ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ С ДЦП СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИИ.....	44
11. Sabirov Jasurbek Oltiboevich, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Ismailova Ra'no Olimjanovna ORQA MIYA BO'YIN QISMI INTRAMEDULLYAR O'SMALARINI NEYROFIZIOLOGIK USULLAR YORDAMIDA TASHXISLASH VA DAVOLASH. (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	49
12. G'aniyev Mirvorisjon Tulqunjon og'li, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Kariyev Gayrat Maratovich BOLALARDA ORQA MIYA O'SMALARINI ZAMONAVIY DAVOLASH USULLARI (Adabiyot sharhi).....	52
13. Zulaykho Ravshanbek qizi Egamnazarova, Yulduz Alpisovna Musayeva CHARACTERISTICS OF CLINICAL AND PATHOMORPHOLOGICAL COURSE OF CARDIOEMBOLIC STROKE.....	55
14. Абдурахманова Манзура Абдумуталовна, Туйчибаева Нодира Мираталиевна СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЮВЕНИЛЬНУЮ МИОКЛОНИЧЕСКУЮ ЭПИЛЕПСИЮ.....	64
15. Зекрияев Нормурод Набиевич, Югай Игорь Александрович, Кариев Гайрат Маратович, Исмаилова Рано Олимжоновна ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ СЕЛЕКТИВНОЙ ДОРСАЛЬНОЙ РИЗОТОМИИ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.....	69
16. Омонова Умида Тулкиновна, Хаитбаева Наргиза Темуровна ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	73
17. Асадуллаев Мақсуд Махмудович, Сохибназаров Нодиржон Ғанижоновиç, Атаниязов Махсуджан Камалидиновиç, Вахабова Наргиза Мақсудовна, Шамсиева Умида Абдувахидовна ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР КАСАЛЛИКЛАРНИ ЎТКИР ДАВРИДА ДАВОЛАШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	76

18. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Жавлон Абдуллаевич, Бабаханов Баходир Хуррамович, Эшқувватов Гайрат Эркинович, Бабажанова Лола Бахтияровна ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	81
19. Kamalova Dilafruz Donierovna, Norhujajeva Charoshon Bobir kizi BACK PAIN IN PREGNANCY (LITERATURE REVIEW).....	85
20. Kamalova Malika Ilkhomovna, Rakhmonova Mohigul Shodikulovna EXAM STRESS OF STUDENTS AND METHODS OF ITS OVERCOMING.....	88

УДК: 616.379-008.64.833/571.27.053-07-08

Mamurova Mavludaxon Mirxamzayeva
Gaybiyev Akmal Axmadjonovich
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

BOLALARDAGI DIABETIK NEVROPATIYALARNING YANGICHA DAVOLASH USULLARI

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11288357>

ANNOTATSIYA

Maqola bolalardagi diabetik nevropatiyalarni davolashda qo'llaniladigan yangicha usullarga bag'ishlangan. Natijalar kasallikni asoratlarini kamaytirish va bolalarni sog'lom hayotga qaytarishga asoslangan. Kasallini diagnostikasi va optimallashtirilgan davosi kasallik algoretmini yaratishga imkon birdi.

Kalit so'zlar. Nevropatiya, demielinizatsiya, aksonopatiya, siliar omil, miya neyrotrofik omili, myelin.

Мамурова Мавлудахон Мирхамзаева
Гайбиев Акмал Ахмаджонович
Самаркандский государственный медицинский университет

НОВЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ У ДЕТЕЙ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена новым методам лечения диабетической невропатии у детей. Результаты основаны на уменьшении осложнений заболевания и возвращении детей к более здоровой жизни. Диагностика и оптимизированное лечение пациента позволили создать алгоритм болезни.

Ключевые слова. Невропатия, демиелинизация, аксонопатия, цилиарный фактор, нейротрофический фактор мозга, миелин

Mamurova Mavludaxon Mirxamzayeva
Gaybiyev Akmal Akhmadjonovich
Samarkand State Medical University

NEW METHODS OF TREATMENT OF DIABETIC NEUROPATHY IN CHILDREN

ANNOTATION

The article is devoted to new methods of treatment of diabetic neuropathy in children. The results are based on reduction of complications of the disease and return of children to a healthier life. Diagnosis and optimised treatment of the patient allowed to create an algorithm of the disease.

Keywords. Neuropathy, demyelination, axonopathy, ciliary factor, brain neurotrophic factor, myelin

Dolzarbliqi. Qandli diabet (QD) Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra dunyoda epidemiya hisoblanadi. Ko'zga tashlanmasligi bilan xavfli, sekin progressiv o'sish, bu asoratlar xavfini aks ettiruvchi aniq tarqalish ko'rsatkichlarini aniqlashni qiyinlashtiradi [2,6]. Bugungi kunda nevrologik asoratlarning rivojlanish mexanizmi uchun juda ko'p sonli farazlar mavjud bo'lib, bu qandli diabetning asoratlanmaganligi atamasini ishlatishga imkon beradi, lekin nevrologik tizim kasalligining namoyon bo'lishiga emas [7,10]. Shubhasiz, metabolik kasalliklarning asosiy komponenti diabetik nevropatiya shaklida taqdim etiladi. Patogenezda ko'rib chiqiladigan nuqtalardan biri glyukoza sorbitolga 10% gacha o'tishining buzilishi bo'lib, bu yerda aldoza reduktoza fosforik bo'lmagan glyukoza tomonidan sorbitolga aylanadi va o'z vaqtida sorbitol fruktoza darajasiga aylanadi [7,8]. Bu butun chiqarilish yo'li qonda glyukoza miqdorining to'planishi va oshishiga olib keladi. Glyukoza fosfatidilipositozning aylanishini kuchaytiradi va aksonal faollikni cheklaydi, o'tkazuvchanlik tezligi keskin pasayadi va aksonopatiya paydo bo'ladi [5,9]. Aldoz reduktoza faollashtirilib, NADPH ni bostiradi va glutation (antioksidant) hosil

bo'lishini kamaytiradi, parallel ravishda erkin radikallar soni kamayadi va oksidlovchi stressga aylanadi. Bir qator mualliflar 100 yil davomida diabetik nevropatiyalarda gistologik o'zgarishlarni batafsil o'rganib, kasallikning dastlabki bosqichlarida miyelin qobig'ida degeneratsiya boshlanishi haqida ishonch bilan gapirishadi. Xuddi shu halokat jarayonlari Shvann hujayralarida sodir bo'lib, nerv tolalarining demielinizatsiyasiga olib keladi [3]. Patologlar QD bilan kasallanib vafot etgan bemorlarda Shvann hujayralarini turli darajada (motor, sensor) tekshirib Shvann hujayralari sitoplazmasi darajasida, shuningdek, miyelinsiz tolalarda sezilarli o'zgarishlarni aniqladilar [11,12,13]

Maqsad. Bolalarda diabetik nevropatiyalarning davolashni optimallashtirish.

Materiallar va tadqiqot usullari. Tadqiqot 3 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan diabetik nevropatiya bilan og'rikan 100 nafar bolani qamrab oldi. Ulardan 45 tasi kasallikning subklinik shakli (DNS), 55 tasi klinik shakl (DNK) bo'lgan bolalar. Klinik belgilari bo'yicha: sensomotor polinevropatiya (SMN) 45 bola, radikulopatiya (R) 27 bola,

plexonopatiya (P) 13 bola, periferik mononevopatiya (PM) 15 bola. Barcha bemorlar kompleks tekshiruv (klinik va nevrologik tekshiruv, funktsional shkalalar, ENMG, neyrotrofik omillar bo'yicha laboratoriya ma'lumotlari) asosida taklif qilingan patogenetik davolash samaradorligini o'rganish uchun guruhlariga bo'lingan. Davolashning samaradorligini kuzatish jarayoni 3 oyni tashkil etdi, chunki diabetik nevropatiya jarayonining o'zi asosiy kasallikning davomiyligiga bog'liq. Tekshiruvdan o'tgan bemorlarni davolash ota-onalarning roziligi bilan, davolash usullarining ma'nosi haqida ota-onalar bilan qo'shimcha suhbatni hisobga olgan holda amalga oshirildi, ota-onalarga tavsiya etilgan terapiyani tanlash imkoniyati berildi. Natijada, uchta guruh tuzildi, ulardan biri qo'shimcha davolash usulisiz faqat ambulatoriya uchun bayonnomada ko'rsatilgan ko'rsatkichlar bo'yicha nazorat qilindi, bunday bolalar va o'smirlar (3-guruh) tekshirilgan 100 nafardan 23 tasi bo'ldi. 2-guruh (36 ta) bemorlar dori-darmon bilan birgalikda magnetoterapiya oldi (BTL 5000 2014, Germaniya), har 2 oyda 10 seans, jami 3 kurs davolandi. Bioven, G sinf immunoglobulinlari, Bioven mono 5-7 kun davomida kuniga 0,4 g / kg, har 3 oyda faqat 2 kurs. 1-guruhdagi (38 ta) bolalar 2-guruh olgan muolajalar bilan birgalikda immunomodulyatsion muolajalar oldi, immunomodulyatsidan seklofosfan 2mg / kg boshlang'ich dozada, 10 yoshdan oshgan bolalarga qilindi, 1,5 oydan keyin doza kamaytirildi. Qabul qilish muddati 3 oygacha. Glikemiya darajasi har kuni nazorat qilinadi (alohida glyukometrlarda natija qayd etilgan). Kuzatish davri (6

oy) tugagach, bemorlar qayta tekshirildi. Statistik ma'lumotlar individual kompyuterda standart talab mezonlari bilan qayta ishlandi.

Tadqiqot natijalari. Dastlabki tekshiruv ma'lumotlariga ko'ra diabetik nevropatiyaning asosiy belgisi og'riq va reflekslarning pasayishi edi. Og'riq o'zining sifati va miqdori bo'yicha o'ziga xos bo'lgan turli xil alomatlar, uyquchanlik, paresteziya, yonish hissi bilan harakterlandi. Davolanishdan oldin va tavsiya etilgan davolanishdan keyin statistik hisob-kitoblarga ko'ra ballarda sezilarli farq aniqlandi. Shunday qilib, shikoyatlar bo'yicha davolanishdan oldin va davolanishdan keyin ballarning tabiiati yaxshilanish tomon sezilarli farq bor: davolashdan oldin 2,7±2,2, 6 oydan keyin 1-guruhda 0,4±1,2; 2-guruhda 0,6±1,5; 3-guruhda (nazorat) 2,3±2,0 (p=0,03). So'rov guruhlarida TSS so'rovnomasidagi o'zgarishlar 1-guruhda sezilarli pasayish aniqlandi; davolashdan oldin TSS o'rtacha 6,6±7,0; 1-guruhda davolanishdan keyin 2,28±2,1 gacha kamaydi; 2-guruhda 2,8±2,4; 3-guruhda 4,6±5,3 (p=0,02). NDS shkalasi bo'yicha bemorlarda davolanishdan keyingi holat bilan solishtirilgan dastlabki ma'lumotlar, davolanishdan oldin o'rtacha 4,6±3,3, 1-guruhda davolanishdan keyin 3,8±1,5; 2-guruhda 4,2±1,9; 3-nazorat guruhida (guruhlar soni bo'yicha) 4,9±2,5 ga kamaydi (p=0,7). NDS shkalasi (harorat, taktill va tebranish) bo'yicha parallel ravishda o'tkazilgan sezgi simptomlari bo'yicha natijalarni baholash sezilarli pasayishlarga ega (1-jadval). Boshida ko'rsatkichlar o'rtacha 6,0±1,5 ni tashkil etdi, 1-guruhda davolanishdan keyin 2,6±2,0 gacha kamaydi; 2-guruhda 3,3±2,1; 3-guruhda 4,7±2,5 (p=0,005).

1-jadval

DN da davolashdan oldin va keyin klinik simptomlarni tahlil qilish

Ko'rsatkichlar	1 guruh		2 guruh		3 guruh	
	Davogacha	Davodan keyin	davogacha	Davodan keyin	davogacha	Davodan keyin
paresteziya	100,0±0,0	9,8±1,6	100,0±0,0	15,6±3,4	100,0±0,0	92,0±0,5
Og'riq	100,0±0,0	12,2±3,3	100,0±0,0	16,2±3,0	100,0±0,0	53,5±9,1
Qizish	45,6±2,1	3,1±1,2	49,6±4,6	16,4±4,0	49,7±4,2	41,0±3,9
Uyqusizlik	49,0±9,2	10,2±1,8	49,9±8,6	13,6±2,6	49,7±9,0	40,0±8,8
Sezuvchanliknig buzulishi						
Harorat	90,6±5,2	33,5±5,1	93,5±4,6	43,3±5,7	99,5±1,2	57,7±9,0
Taktilni	90,0±5,5	35,5±3,1	93,5±3,5	37,5±3,5	93,5±3,1	150,0±9,0
Vibratsiyali	90,0±4,5	50,5±3,5	91,0±4,7	55,3±3,0	91,5±4,0	73,3±6,1
Harakat buzulishi						
Distal qism mushak atrofiyasi	66,0±6,6	36,6±6,2	67,6±6,8	40,7±6,3	66,8±7,6	49,9±6,6
Proksimal qism	9,9±3,9	3,9±1,5	10,0±5,5	6,0±4,0	10,2±3,9	98,0±5,5
Reflekslar susayishi yoki yo'qolishi						
Tibialis	86,7±6,0	60,0±5,4	87,2±6,0	57,0±5,5	87,0±6,0	87,0±5,0
Peroneus	84,5±5,9	59,8±5,1	85,0±5,6	59,9±6,0	86,0±6,0	84,9±5,8
Tizza	10,0±5,0	6,9±4,8	10,0±5,0	6,5±4,0	10,9±5,0	8,3±5,0
Biceps	39,8±3,3	29,9±3,0	40,0±6,8	29,9±3,9	40,3±6,9	37,0±5,7
Triceps	30,0±1,5	13,0±2,5	30,2±2,0	14,0±2,0	32,0±2,0	28,0±2,2
Vegetativ o'zgarish						
Oyoq distal qismida teri quruqlashishi	8,9±4,9	1,9±3,9	9,1±5,0	3,8±3,3	9,9±5,9	8,0±5,0

Elektroneyromiografiyaning dinamik parametrlari natijalari uchta guruhda o'rganishda ularning xilma-xilligi, nervlarning turli klinik guruhlari soni bo'yicha qiyinchilik tug'dirdi; shu munosabat bilan n.tibiabis eng ko'p uchraydigan bo'lib chiqdi, shunga asoslanib, ular tadqiqotda ushbu nerv tolalarining tarqalish tezligiga asoslangan.

Shunday qilib, davolashdan oldin o'rtacha ko'rsatkichlar 32,6±2,0 m / s ni tashkil etdi va davolashdan keyin o'tkazuvchanlik tezligining ortishi kuzatildi, 1-guruhda 42,2±3,2 m/s, 2-guruhda 40,1±3,0 m/s, 3-guruhda 33,9±2,9 (p=0,033) ichida biroq yaxshilanish saqlanib qoldi. Davolashdan oldin M-javobning amplitudasi bo'yicha yaxshilanish ham

qayd etildi, bu 1-guruhda davolashdan keyin $6,4 \pm 2,9$ ni tashkil etdi ($p=0,033$). Davolashdan oldin SRV dinamikasidagi ko'rsatkichlarga kelsak, o'rtacha ko'rsatkichlar davolashdan keyin 1-guruhda $35,9 \pm 7,3$ m/s, 2-guruhda $34,1 \pm 6,5$ m/s; 3-guruhda mos ravishda

$32,93 \pm 5,8$ m/s ($p=0,033$) tashkil etdi. Shunday qilib, asosiy guruhlarda, ayniqsa 1-guruhda eng yaxshi dinamikaning aniq tasviri paydo bo'ladi, bu erda bemorlarga magnetoterapiya + aziotioprin (2-jadval).

2-jadval

Shikoyatlar, klinik belgilar bo'yicha DN ni davolashdan oldin va keyingi ko'rsatkichlar

Ko'rsatkichlar	1 guruh		2 guruh		3 guruh	
	Davogacha	Davodan keyin	Davogacha	Davodan keyin	Davogacha	Davodan keyin
Shikoyatlari:og'riq, uyqusizlik, qizish, paresteziya	$2,6 \pm 2,3$	$0,3 \pm 1,3$	$2,7 \pm 2,5$	$0,4 \pm 1,6$	$2,3 \pm 2,0$	$2,1 \pm 2,0$
TSS	$6,8 \pm 8,0$	$2,24 \pm 2,0$	$6,8 \pm 8,1$	$2,7 \pm 2,56$	$6,8 \pm 8,0$	$4,3 \pm 5,5$
NDS	$4,8 \pm 3,2$	$3,7 \pm 1,5$	$4,7 \pm 3,0$	$4,0 \pm 1,9$	$4,8 \pm 3,3$	$4,6 \pm 2,6$
Sezgirlik	$6,0 \pm 1,5$	$2,5 \pm 2,0$	$6,0 \pm 1,7$	$3,2 \pm 2,0$	$6,0 \pm 1,7$	$4,5 \pm 2,5$

3-jadval

Davolanishdan oldin va keyin dinamikada tekshirilgan bemorlarda ENMG ko'rsatkichlari (m/s)

Ko'rsatkichlar	1 guruh		2 guruh		3 guruh		P
	Davogacha	Davodan keyin	Davogacha	Davodan keyin	Davogacha	Davodan keyin	
ЭНМГ	$32,6 \pm 2,0$	$42,2 \pm 3,2$	$33,0 \pm 2,0$	$40,1 \pm 3,0$	$32,9 \pm 1,9$	$33,9 \pm 2,9$	0,033
M-javob	$6,4 \pm 2,9$	$8,9 \pm 4,0$	$6,5 \pm 3,0$	$7,0 \pm 3,8$	$6,4 \pm 2,5$	$6,8 \pm 3,0$	0,033
CPB	$31,72 \pm 1,0$	$35,9 \pm 7,3$	$32,0 \pm 1,0$	$34,1 \pm 6,5$	$31,8 \pm 1,0$	$32,93 \pm 5,8$	0,033

Laboratoriya tadqiqotlari bolalar va o'smirlarda diabetik neyropatiya dinamikasining ahamiyati haqida etarlicha keng fikr yuritdi, va shunga qaramay ko'proq bashorat qiluvchi belgilar sifatida ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan ko'rsatkichlar mavjud. Masalan, siliar neyrotrofik omil (CF), uning normal sonlardan kamayishi qandli diabet asoratining og'irligini, ya'ni diabetik neyropatiyani ko'rsatadi. Adabiyotda CF xolinerjik neyronlarni trofik omili sifatida ko'rib chiqish uchun ishlatiladi. Yuqorida aytib o'tilganidek, boshlang'ich CF qiymatlari past raqamlarga ega bo'lib, DN ning klinik belgilarini

tasdiqlaydi, o'rtacha $5,3$ pg / ml gacha. Davolash fonida siliar neyrotrofik omil darajasida statistik jihatdan sezilarli o'sish kuzatiladi. Bundan tashqari, 1-guruhda ko'rsatkichlar dastlabki ko'rsatkichlardan ikki baravar yuqori raqamlarga ko'tarildi va standart qiymatlarga yaqinlashdi, o'rtacha $11,5$ pg / ml (odatda $12,2$ pg / ml). 2-guruhda bu ko'rsatkich mos ravishda bir yarim marta oshdi va $7,5$ pg / ml ga teng. 3-guruhdagi CF tahlilida ko'rsatkichlar deyarli o'zgarmadi, bu erda qo'shimcha davolash amalga oshirilmadi, bu $5,0$ pg / ml ($p = 0,01$) ni tashkil etdi.

4-jadval

Davolashdan oldin va keyin guruhlarda siliar neyrotrofik omil parametrlari (ng / ml)

Ko'rsatkichlar	1 guruh		2 guruh		3 guruh		P
	Davogacha	Davodan keyin	Davogacha	Davodan keyin	Davogacha	Davodan keyin	
Siliar neyrotrofik faktor (CF)	= $5,3$	= $11,5$	= $5,3$	= $7,5$	= $5,3$	= $5,0$	0,01

Ushbu ko'rsatkichlar aziotioprin va bioven preparatlarini to'g'ri qo'llash to'g'risidagi taklifni tasdiqladi, bu neyrotrop mexanizmning ta'sirini DM davomiyligidan, glyukozalangan gemoglobin darajasidan, subklinikdan qat'i nazar, DN bilan DIP qo'shilishi bilan magnetoterapiyadan foydalanishni ko'rsatadi. Shu sababli qo'shimcha davolanishni olmagan bemorlar siliar neyrotrofik omil konsentratsiyasida dastlabki ko'rsatkichlardan sezilarli o'zgarishlar topilmadi.

XULOSA

1. Diabetik neyropatiya bilan og'rigan bolalar va o'smirlarga o'tkazilgan klinik diagnostik tadqiqotlarni hisobga olgan holda,

magnetoterapiya bilan birgalikda aziotioprin preparatini tayinlash klinik, instrumental, laboratoriya ko'rsatkichlarini yaxshilashga hissa qo'shib, diabetik neyropatiyaning rivojlanishi xavfini kamaytirgan holda eng yaxshi natijalarni ko'rsatdi.

2. Davolash taktikasini prognozlash, kechish va optimallashtirishning diagnostik ma'lumotlari mazmunini baholash uchun ROC tahlil qilish usulidan foydalanish bemorlarni kasallik rivojlanishining erta bosqichlarda periferik asab tizimining diabetik shikastlanishi asoratlari ehtimoli yoki moyilligini aniqlashga imkon berdi.

Adabiyotlar

1. Гайбиев А.А., Джурабекова А.Т., Игамова С.С. Features of The HLA Factor in The Pathogenesis Of Diabetic Polyneuropathy In Children// International Journal of Pharmaceutical Research/ Jul-Dec 2020/ Vol 12/ Supplementary Issue 2. –pp 1906-1911.
2. Гайбиев А.А., Джурабекова А.Т., Бахронова Б. Diagnosis and therapy of cognitive dysfunctions in patients with Diabetic mellitus on the background of CCVA// Art of Medical Scientific Journal/10.5281/zenodo.6766800/ -pp 353-358.
3. Gaybiev A.A., Djurabekova A.T., Fatullaeva D.S., Shaimatov R.U. The Nature of Cognitive Changes and Quality of Life in with Diabetes Mellitus, Taking into Account the Therapy// American Journal of Medicine and Medical Sciences 2022, 12(2): 93-95.
4. Gaybiev A.A. Indication for clinical instrumental and immunological examination, pathogenetic features, early diagnostics and optimal treatment of diabetic neuropathies in children// Teikyo Medical Journal// ISSN: 03875547/ Volume 18 (16); 2021. pp-3880-3891.
5. Gaybiyev A.A., Djurabekova A.T., Igamova S.S., Khamedova F.S. Determination of the efficiency of diabetic polyneuropathy therapy // WORLD SCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS Abstracts of I International Scientific and Practical Conference. Toronto, Canada. 1-3 October 2020 Ст-68-74
6. Гайбиев А.А., Джурабекова А.Т. Болалар ва о'смirlarda diabetik neyropatiyalarning optimallashtirilgan davolash usullari. Uslubiy tavsiyanoma–Toshkent, 2022.
7. Gaybiyev A.A., Djurabekova A.T., Igamova S.S., Vyazikova N.F. Evaluation of the effectiveness of diabetic polyneuropathy therapy in children with diabetes. Сборник материалов “Фундаментальная наука в современной медицине”. г.Самарканд, 16 октября 2020 г. – С.184-185.
8. Недосутова Л.В. Диабетическая полинейропатия и окислительный стресс. Патогенез, диагностика, лечение: учебное пособие//ГБОУ ВПО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова.-М.,2015.
9. Осипенко М.Ф., Воронцова Е.С., Жук Е.А. Гастроэнтерологические симптомы при сахарном диабете 2 типа. *Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология*. 2015;(3):84–89.
10. Касимов Арслонбек Атабаевич, Мамурова Мавлудaxon Мирхамзаевна, Хусаинов Элёр Дониёр угли, & Примкулов Рамазан Рахимкул угли. (2023). Использование Ривастигмина При Деменциях: От Симптоматического Эффекта К Нейропротекции. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 2(6), 116–124. Retrieved from
11. Гайбиев А.А., Джурабекова А.Т., Исанова Ш.Т. Диагностика неврологических нарушений у детей при диабетической нейропатии// Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. №1. 2023г. С-36-39
12. Ниязов, Ш., & Гайбиев, А. (2022). Болаларда энцефаломиелит ва миелитнинг этиопатогенетик хусусиятлари . Журнал проблемы биологии и медицины, (3 (79), 134–135.
13. Гайбиев, А., Джурабекова, А., & Ниязов, Ш. (2022). Болalarda uchraydigan ensefaloml yelopoll radikulonevritlarni klinik va neyrovizl al tekshirish. Журнал вестник врача, 1(4), 6–11.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000